

УДК 629.7:621.396.6
DOI 10.5281/zenodo.14259014
Научная статья

СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ АЭРОДРОМОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ VASI И PAPI КАК ИНСТРУМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

AERODROME LIGHTING SYSTEMS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF VASI AND PAPI AS SECURITY TOOLS

ОМЕЛЬЧЕНКО ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ,
*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации».*

КУКСЕНКО КИРА ЕВГЕНЬЕВНА,
*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации».*

САГИТОВ ДАМИР ИЛЬДАРОВИЧ,
*к.т.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации».*

OMELCHENKO DANIL SERGEEVICH,
St. Petersburg State University of Civil Aviation".
KUKSENKO KIRA EVGENIEVNA,
St. Petersburg State University of Civil Aviation".
SAGITOV DAMIR ILDAROVICH,
*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
St. Petersburg State University of Civil Aviation".*

В статье рассматриваются ключевые аспекты освещения взлетно-посадочной полосы (ВПП), которое является важным элементом обеспечения безопасности и эффективности операций в аэропортах. Поднимается вопрос современных систем освещения аэродромов, с особым акцентом на визуальные индикаторы подхода VASI (Visual Approach Slope Indicator) и PAPI (Precision Approach Path Indicator). Описываются принципы работы этих систем, их влияние на безопасность полетов, особенно в условиях ограниченной видимости. Анализируется эффективность применения VASI и PAPI в различных климатических и географических условиях, а также их роль в снижении числа авиационных происшествий при посадке. Особое внимание уделяется вопросам проектирования и установки освещения ВПП, а также его роли в предотвращении инцидентов и аварий. Подчеркивается важность регулярного мониторинга и обновления систем освещения для обеспечения высоких стандартов безопасности в авиации.

The article discusses the key aspects of runway lighting, which is an important element of ensuring the safety and efficiency of operations at airports. The issue of modern airfield lighting systems is raised, with special emphasis on the visual approach indicators VASI (Visual Approach Slope Indicator) and PAPI (Precision Approach Path Indicator). The principles of operation of these systems and their impact on flight safety, especially in conditions of limited visibility, are described. The effectiveness of VASI and PAPI applica-

tions in various climatic and geographical conditions is analyzed, as well as their role in reducing the number of aviation accidents during landing, special attention is paid to the design and installation of runway lighting, as well as its role in preventing incidents and accidents. The importance of regular monitoring and updating of lighting systems to ensure high safety standards in aviation is emphasized.

Ключевые слова: взлетно-посадочная полоса, освещение, огни, осевая, системы, интенсивность, зона.

Key words: runway, lighting, lights, axial, systems, intensity, zone.

Освещение взлетно-посадочных полос (ВПП) является одним из ключевых элементов обеспечения безопасности авиационных операций. В условиях ограниченной видимости, вызванной погодными условиями или ночным временем, эффективная система освещения помогает пилотам точно оценивать параметры подхода и посадки. Важными компонентами этих систем являются огни PAPI (Precision Approach Path Indicator) и VASI (Visual Approach Slope Indicator), которые предоставляют визуальные подсказки о правильности угла снижения.

С увеличением объемов воздушных перевозок и развитием авиационной инфраструктуры, требования к безопасности полетов становятся все более строгими. Аварии и инциденты, возникающие в процессе взлета и посадки, часто связаны с недостаточной видимостью и неправильной оценкой угла подхода. Поэтому исследование систем освещения ВПП, а также эффективность огней PAPI и VASI, является актуальным как для повышения уровня безопасности полетов, так и для оптимизации работы аэропортов.

Несмотря на наличие современных технологий освещения, многие аэропорты сталкиваются с проблемами, связанными с устаревшими системами освещения, недостаточной их эффективностью и не всегда адекватной реакцией на изменения погодных условий. Это создает риск для безопасности полетов и требует анализа существующих решений, а также внедрения новых технологий.

Целью данного исследования является комплексный анализ систем освещения взлетно-посадочных полос, с акцентом на огни PAPI и VASI, для выявления их влияния на безопасность и эффективность авиационных операций. Исследование направлено на оценку текущего состояния освещения ВПП, выявление проблем и разработку рекомендаций по улучшению существующих систем.

Руководство ИКАО требует, чтобы освещение взлетно-посадочной полосы не включалось, если взлетно-посадочная полоса не используется для посадки, взлета или руления, если только такое включение не требуется для осмотра или технического обслуживания взлетно-посадочной полосы. УВД обязаны использовать все имеющиеся у них средства для обеспечения того, чтобы они знали о любой неисправности системы освещения, чтобы можно было предпринять соответствующие уведомительные действия [6].

Минимальное освещение ВПП.

- Боковые огни взлетно-посадочной полосы являются всенаправленными и располагаются вдоль или сразу за краями области, заявленной для использования в качестве взлетно-посадочной полосы, как определено маркировкой края, и имеют белый цвет при определенных особых исключениях. Определенная область не обязательно может быть максимальной шириной поверхности асфальтированной взлетно-посадочной полосы. Огни могут быть либо приподняты, либо встроены в поверхность. Если порог посадки смещен, но зона предпосадочного порога доступна для взлета, то боковые огни между началом поверхности взлетно-посадочной полосы и смещенным порогом будут разделены таким образом, чтобы светить красным до порога посадки, продолжая светить белым после этой точки. Если предусмотре-

но «стартовое расширение» взлетно-посадочной полосы, которое уже, чем связанная с ней взлетно-посадочная полоса, то для обозначения ее краев может использоваться синее боковое освещение.

- Огни порога взлетно-посадочной полосы устанавливаются в линию вдоль порога приземления в конце приземления взлетно-посадочной полосы и определяют начало заявленных посадочных дистанций. Они зеленого цвета и видны только при заходе на посадку.

- Огни окончания взлетно-посадочной полосы устанавливаются в линию вдоль конца взлетно-посадочной полосы, доступной для использования. Они красные и видны только в направлении использования взлетно-посадочной полосы [4].

Могут быть предусмотрены и другие виды освещения взлетно-посадочной полосы, особенно если взлетно-посадочная полоса используется для движения воздушных судов в условиях ниже ILS Cat 1, для которых требуются как процедуры в условиях ограниченной видимости (LVP), так и, в большинстве случаев, особые виды дополнительного освещения.

- Рулежные дорожки схода с ВПП могут быть обозначены путем замены одного или двух белых огней кромки ВПП на синие.

- Освещение концевой полосы может использоваться для обозначения протяженности концевой полосы за обозначенным концом взлетно-посадочной полосы. Красные однонаправленные боковые огни, видимые только в направлении использования взлетно-посадочной полосы, устанавливаются с интервалами до следующей поперечной линии, которая обозначает конец концевой полосы.

- Может быть предусмотрено освещение осевой линии взлетно-посадочной полосы, в этом случае оно будет простирается на всю длину взлетно-посадочной полосы. Оно будет белым, за исключением случаев, когда предусмотрено цветовое кодирование для обозначения приближающегося конца взлетно-посадочной полосы. Такое цветовое кодирование осевой линии освещения состоит из чередующихся красных и белых огней, начинающихся в 900 метрах от конца взлетно-посадочной полосы, и они меняются на непрерывные красные огни на последних 300 метрах взлетно-посадочной полосы.

- Зона приземления (TDZ) Освещение должно быть предусмотрено на взлетно-посадочных полосах, доступных для использования в условиях плохой видимости, чтобы обеспечить улучшенную идентификацию зоны приземления. Метод обеспечения указан в Приложении 14 ИКАО, том 1 «Проектирование и эксплуатация аэродромов», и освещение должно простирается от порога посадки на 900 метров или до середины взлетно-посадочной полосы, в зависимости от того, что меньше [1].

- Могут быть предусмотрены индикаторные огни быстрого выхода с рулежной дорожки (RETIL) для указания расстояния до ближайшей быстрой выходной рулежной дорожки. В условиях плохой видимости RETIL обеспечивают полезные сигналы ситуационной осведомленности, помогающие в выборе подходящих темпов замедления и позволяющие летному экипажу сосредоточиться на удержании самолета на осевой линии взлетно-посадочной полосы во время пробега по посадке. Обычно они состоят из шести желтых огней, расположенных рядом с осевой линией взлетно-посадочной полосы, сконфигурированных в виде последовательности три-два-один, расположенных на расстоянии 100 метров друг от друга, при этом один огонь расположен в 100 метрах от начала поворота для быстрой выходной рулежной дорожки [7].

- Освещение зоны предупреждения может быть предусмотрено на оборудованных ILS взлетно-посадочных полосах, не имеющих осевого освещения. Оно обеспечивается путем замены обычных белых боковых огней на желтые на меньшем из последних 600 метров

или последней трети освещенной длины взлетно-посадочной полосы, чтобы обеспечить визуальное предупреждение о приближающемся конце взлетно-посадочной полосы [5].

- Иногда устанавливаются крыльевые дуги посадочного порога, которые имеют зеленый цвет, но могут иметь различную форму, если считается, что порог необходимо подчеркнуть.

Должна быть возможность регулировать интенсивность освещения ВПП таким образом, чтобы она подходила для всего диапазона горизонтальной видимости и окружающего света, в котором предполагается использование ВПП. Она также должна быть совместима с интенсивностью, установленной для ближайшей секции системы огней приближения, когда такая система также предусмотрена. Можно ожидать, что летный экипаж попросит УВД отрегулировать интенсивность освещения ВПП, чтобы гарантировать, что в их конкретном случае она будет достаточной интенсивности, чтобы быть полезной, но не настолько яркой, чтобы препятствовать общей четкости зрения. В то время как автоматическое или тщательное ручное управление интенсивностью освещения на основе степени доступного естественного освещения даст в целом приемлемую интенсивность освещения, интенсивность, предпочитаемая конкретным экипажем, может отличаться из-за разницы в высоте глаз пилота над поверхностью ВПП (в целом пропорциональной размеру самолета) или из-за эффекта отражательных свойств частиц влаги, когда передняя видимость ограничена [2].

Подробное описание системы освещения взлетно-посадочной полосы в каждом лицензированном аэропорту должно быть представлено в государственных AIP. Оно должно включать детали, включая цвет, интенсивность и протяженность, следующих:

- огни порога взлетно-посадочной полосы и любые крыльевые балки;
- огни кромки взлетно-посадочной полосы;
- концевые огни взлетно-посадочной полосы и любые крыльевые балки;
- любые огни зоны приземления на ВПП;
- любые огни осевой линии взлетно-посадочной полосы;
- любые огни стоп-сигнала.

Аналогичную информацию можно найти на схемах аэродромов в фирменных «Руководствах по полетам», предоставляемых эксплуатантами воздушных судов для использования в кабине экипажа.

Освещение аэродрома играет ключевую роль в обеспечении безопасности взлета и посадки воздушных судов, особенно в условиях плохой видимости. Одним из важных элементов системы освещения являются огни VASI (Visual Approach Slope Indicator) и PAPI (Precision Approach Path Indicator). Эти системы помогают пилотам точно ориентироваться при заходе на посадку, указывая правильный угол наклона при подходе к взлетно-посадочной полосе.

Визуальный указатель глиссады (VASI) – это визуальный указатель глиссады (VGSI), размещаемый вблизи взлетно-посадочной полосы для обеспечения безопасной посадки [8].

Эта система огней видна с расстояния 3-5 миль днем и 20 миль ночью. Использование VASI имеет решающее значение, поскольку оно обеспечивает безопасный пролет препятствий в пределах 10 градусов по обе стороны от осевой линии взлетно-посадочной полосы и около четырех морских миль от порога взлетно-посадочной полосы.

Двухполосная система VASI использует два набора огней, расположенных вдоль взлетно-посадочной полосы. В зависимости от вашего роста эти огни могут мигать красным или белым светом.

Когда полоса красная, это означает, что вы приземлитесь до того, как пройдете ее место на взлетно-посадочной полосе. С другой стороны, когда полоса белая, вы приземлитесь после того, как пройдете ее место на взлетно-посадочной полосе.

В результате, когда планки размещены на дальнем и ближнем краях зоны приземления, они могут направлять вас прямо между тем местом, где они размещены, непосредственно в зоне приземления.

Однако не все типы самолетов предназначены для использования одной и той же траектории захода на посадку. Визуальная траектория глиссады двухбалочной VASI установлена на уровне 3 градусов. Это делает двухбалочную VASI применимой только к малым и средним самолетам, с небольшим руководством для больших самолетов.

Индикатор траектории точного захода на посадку (PAPI) – еще один VGSI, используемый в аэропортах для безопасной посадки. Как и VASI, PAPI позволяет вам узнать, находитесь ли вы слишком высоко, слишком низко или прямо при приближении к взлетно-посадочной полосе [9].

Эти огни видны с расстояния около 5 миль днем и до 20 миль ночью. PAPI обеспечивает безопасный пролет препятствий в пределах плюс-минус 10 градусов от расширенной осевой линии взлетно-посадочной полосы и 3,4 морских миль от порога взлетно-посадочной полосы.

PAPI обычно размещается на левой стороне взлетно-посадочной полосы и состоит из двух или четырех огней, расположенных в ряд. В зависимости от высоты вашего самолета относительно идеальной траектории захода на посадку эти огни могут быть красными или белыми.

Главный принцип здесь в том, что чем выше вы летите, тем больше белых огней вы увидите. И наоборот, чем ниже вы летите, тем больше красных огней вы увидите. Вы всегда должны стремиться к идеальному балансу двух белых и двух красных огней при заходе на посадку [3].

Освещение взлетно-посадочной полосы (ВПП) играет критически важную роль в обеспечении безопасности и эффективности авиационных операций, особенно в условиях ограниченной видимости. В статье рассмотрены основные компоненты систем освещения, включая огни крайних полос, направляющие огни и визуальные индикаторы подхода, такие как PAPI и VASI. Эти технологии не только помогают пилотам точно оценивать угол снижения и подхода к посадке, но и способствуют снижению риска инцидентов на этапе взлета и посадки.

Анализ современных стандартов и рекомендаций по освещению ВПП демонстрирует необходимость постоянного обновления и модернизации этих систем для соответствия растущим требованиям безопасности и эффективности. Энергоэффективные решения и новые технологии освещения становятся важными аспектами, которые могут существенно улучшить эксплуатационные характеристики аэродромов.

В заключение, правильное проектирование, установка и регулярное обслуживание систем освещения ВПП, включая PAPI и VASI, являются залогом безопасных полетов. Инвестирование в современные технологии освещения не только повышает уровень безопасности, но и способствует оптимизации работы аэропортов в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрияш Ю.Ю. научное обоснование минимальных уровней видимости на аэродроме. 2021.
2. Ахлюстин С.Б., Сошнева Д.А. Обеспечение безопасности международных аэропортов // Охрана, безопасность, связь. 2020. № 5-1. С. 20-25.
3. Ларюшин А.И. Принципы построения систем формирования информационных полей оптико-электронных секторных навигационных комплексов и моностатических непрерывных доплеровских лидаров мониторинга атмосферы: автореф. дис. ... докт. техн. наук. М., 2017. 34 с.

4. Перевозчиков И.А. Внешние световые огни // Научный потенциал молодежи и технический прогресс. 2020. С. 75-76.
5. Петрик В.И. Способ сигнального освещения взлетно-посадочной полосы и/или посадочной площадки в ночных условиях и условиях плохой видимости. 2001. URL: https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_0002168109_20010527_C1_RU.
6. Приложение 14. Аэродромы Том I. Проектирование и эксплуатация аэродромов. 6-е изд. ИКАО, 2013. URL: https://www.vip-class.ru/userfiles/file/biblioteka/attach_14_1.
7. Система светосигнального оборудования. URL: <https://www.atmaeng.ru/new/uslugi/avtonomnaya-gazifikatsiya>.
8. Visual approach slope indicator. URL: <https://www.century-of-flight.net/visual-approach-slope-indicator-vasi-explained> (дата обращения: 17.11.2024).
9. Precision approach path indicator. URL: <https://www.globeair.com/g/precision-approach-path-indicator-papi> (дата обращения: 17.11.2024).

© Омельченко Д.С., Куксенко К.Е., Сагитов Д.И., 2024.